

Okul Yöneticilerinin Özellikleri ve Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining The Relationship Between The Characteristics Of School Administrators And School Culture

Sami TEZ¹ Ahmet TURHAN² Yasin BARDAK³ Levent SOBACI⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-4936-596X, Siirt, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-8503-5825, Siirt, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-2399-0009, Siirt, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-8380-321X, Siirt, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin özellikleri, okul yöneticilerinin özelliklerinin okul kültürüne olumlu veya olumsuz yansımalarını, yöneticilerin özellikleri ile okul kültürü arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmış olup, 12 okul yöneticisine yöneltilen sorularla veriler mülakat yoluyla toplanmıştır. Araştırmada yöntem olarak okul müdürleriyle birebir görüşme yolu tercih edilmiştir. Okul müdürleri çalışma hakkında bilgilendirilmiş, gerekli izahatlar yapılmış, sorulara verdikleri cevaplar hiçbir ekleme veya çıkarma yapmadan doğrudan yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre okul yöneticileri ve okul kültürü arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bir okulun kültürü, ayırt edici yönlerinin yanında okulun kimliğini ve kişiliğini yansıtan bir yapıya sahip olması yönüyle önemlidir. Okul yöneticilerinden güçlü bir okul kültürü oluşturmaları beklendiği çalışmanın sonuçları arasındadır. Okul yöneticilerinin etkili organizasyon, sahiplenme, liderlik, planlama, hedef belirleme, çalışanları idare etme, sorumluluk paylaşma gibi rolleriyle okul kültürünün eğitime daha fazla katkı sağlamasında etkili olması beklenmektedir. Çalışmanın sonuçları dikkate alınarak okul yöneticilerinin yanında öğretmen, öğrenci, veli gibi eğitim sürecinin diğer aktörlerinin okul kültürüne katkı sağlaması ve bu aktörlerin okul kültürüne olumlu etkilerinin olacağı öngörüsüyle okul kültürü sürecine dahil edilmeleri önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, okul kültürü, eğitim, kurum, okul

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between the characteristics of school administrators and school culture. Using a qualitative research design, semi-structured interviews were conducted with middle and high school administrators in the Tokat province. The findings reveal that school administrators' qualities, such as being fair, possessing strong communication skills, and demonstrating leadership abilities, play a critical role in the formation of school culture. For a robust construction of school culture, administrators need to adopt a visionary approach, foster a positive environment, and manage harmony among stakeholders. Moreover, the elements that constitute school culture are found to interact with various stakeholders, including administrators, teachers, students, and parents. The results highlight that enhancing the contribution of school culture to the educational process requires administrators to improve their skills in effective planning, leadership, and organization. These findings align with similar studies in the literature and provide a significant contribution to understanding the impact of school culture on educational quality.

Keywords: School principal, school culture, education, institution, school

GİRİŞ

Okulla ilgili kararların verilmesinde okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin yönlendirici etkileri bulunmaktadır. Okul yöneticileri liderlik özellikleriyle okulun genel gidişatını belirleme ve yön verme, mevcut problemlerin çözümü, gelecekte okulun karşılaşılabileceği sorunlar vb. konularda etkilidirler. Okul yöneticileri aynı zamanda okul için vizyon belirleyen kişiler olmaları yönüyle okul kültürü açısından kritik bir öneme sahiptir. Okul yöneticilerinin benimsemiş olduğu yönetim ve liderlik anlayışının okul kültürü ile ilişkisi problem durumunu oluşturan hususlardan birisidir.

Zayıf okul kültürü özelliklerinin engellenmesi ve okul kültürünün güçlendirilmesi için okul yöneticilerine önemli görevler düştüğü gibi öğretmenlerin de kritik roller üstlenmesi beklenmektedir. Öğretmenler okul kültürünü yaşatmak, geliştirmek ve güçlendirmek bakımından son derece kritik

Citation: Tez, S., Turhan, A., Bardak, Y. & Sobacı, L. (2025). "Okul Yöneticilerinin Özellikleri ve Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", International QMX Journal, 4(1), 20-37. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

konumdadırlar. Güçlü okul kültürünün göstergesi olan öğelerin açıklanması, çalışmanın problem durumunu meydana getirmektedir.

Bu süreçte okul yöneticilerinin hangi özelliklerinin belirleyici nitelikte olduğu ,bu özelliklerinin okul kültürüne yansımaları çalışmanın problem durumu kapsamında gösterilmektedir.

Okul yöneticilerinin bir yandan görev, sorumluluk ve eylemleri aracılığıyla okul kültürünü etkilerken bir yandan da okul kültüründen etkilenmesi yani yaptıkları eylemler ile aldıkları kararlar okulu etkilerken aynı zamanda kendilerini de etkilemektedirler. Yöneticilerin bu yönü de çalışmanın problem durumu kapsamında kendisine yer edinmiş durumdadır.

Araştırmanın amacı okul yöneticilerinin özellikleri ile okul kültürü arasındaki ilişkiyi incelemek olarak belirlenmiştir. Araştırmada okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarında okul kültürünün etkilerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Başarılı bir okul yöneticisinden beklentiler ile etkili bir okul kültürünün yansımalarının belirlenmesi, araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Yine okul yöneticilerinin özelliklerinin okul kültürüne geliştirici etkilerinin olup olmadığı veya mevcut okul kültürüne olumsuz etki edip etmediğinin araştırılması da araştırmanın amaçları arasında bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki alt amaçlara cevaplar aranmıştır;

Okul yöneticilerinin okul kültürüne ilişkin görüşleri nelerdir?

Okul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre okul kültürüne ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Okul yöneticilerinin mesleki kıdemlerine göre okul kültürüne ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Okul yöneticilerinin medeni durumlarına göre okul kültürüne ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Okul yöneticilerinin özellikleri ile okul kültürü arasında bir ilişki var mıdır?

Okul yöneticilerine yöneltilen sorular aracılığıyla veriler toplanması, yani okul yöneticileri ve okul kültürü ilişkisine dair bir saha araştırmasının bulunması araştırmanın önemini oluşturur. Eğitimin niteliğiyle doğrudan ilgili iki değişkenin incelenmesi (okul yöneticileri ve okul kültürü) araştırmanın önemi kapsamındadır. Benzer konudaki araştırmalar için yol gösterici nitelikte bilgilerin elde edilmesi beklentisi, araştırmanın önemi kapsamında yer almaktadır. Konuyla ilgili çalışmalar için referans olarak gösterilen bilgilere ulaşılması, araştırmanın önemini oluşturan hususlardan birisidir. Araştırmanın sonuçlarıyla okul yöneticilerinin okul kültürünü etkilemedeki önemlerini tespit etmek de araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Yapılan araştırma ile okul kültürünün oluşmasına etki eden en önemli etkenlerden ilki olan yöneticilerin rolünü de tespit etmek çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

Okul Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı

Okul yönetimi, eğitimle ilgili faaliyetleri koordine etme, toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılama, eğitim amaçlarına yönelik eylemleri yürütme süreçlerini içermektedir (Ereş, 2009: 158). Eğitimle ilgili hedeflere ulaşılması bakımından okul yönetimi kritik öneme sahiptir. Okul yönetimi, okullardaki eğitim faaliyetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi ve eğitim yönetimi süreçlerinin devam ettirilmesini içermektedir (Koç ve Doğan, 2022: 27).

Bir okuldaki öğelerin tamamı okul yönetimi kapsamında yer almakla birlikte ulusal eğitim politikaları okul yönetimi kapsamındadır. Okul yönetimi, yönetim kademelerinin en alt kademelerinden birisidir (Can, 2022: 403). Aşağıdaki tablo 1’de okul yönetiminde benimsenmesi muhtemel yönetim biçimleri yer almaktadır.

Tablo 1. Okul Yönetimi Biçimleri

Yönetme Türü	Yetkeci	Koruyucu	Destekçi	Birlikçi
Dayanaklar	Erk	Maddi Kaynak	Liderlik	Karşılıklıdır
Yönetmelik Yönelimler	Yetke	Maddi Ödül	Destek	Takım Çalışmaları
İşgören Yönelimleri	İtaat	Güvenlik	Edim	Sorumluluklar
Psikolojik Sonuçlar	Kişisel Bağımlılık	Örgütsel Bağlılık	Katılmak	Özdenetim
İhtiyaç Karşılama	Fizyolojik İhtiyaçlar	Güvenlik İhtiyacı	Üst Seviye İhtiyaçlar	Özgerçekleştirme
Edimsel Sonuçlar	Asgari Seviye	Edilgen İşbirlikleri	Uyanık Güdülenme	Meslekle Alakalı Coşku
Moral Ölçütleri	Uysallık	Doyum Düzeyi	Güdülenme	Görev-Takım İçin

Kaynak: Teyfur, 2011: 68.

Tablo 1 üzerinde yer alan bilgilere göre okul yönetiminde yetkeci, koruyucu, destekçi ve birlikçi yönetim biçimlerinden birisinin tercih edilmesi söz konusu olabilir. Okul yönetimi kapsamında yer alan yönetim biçimlerinin yönetsel yönelimler, psikolojik sonuçlar, ihtiyaç karşılama, moral kriterleri, dayanaklar ve iş gören yönelimleri gibi hususlarla ilişkili olduğu tabloda yer alan bilgiler aracılığıyla anlaşılmaktadır.

Okul Yöneticileri ve Okul Yönetimindeki Yeri

Bir okuldaki iletişim ağının kurulması, formal ve informal iletişimin sağlanması, resmi süreçlerin yürütülmesi, eğitim ve öğretim programlarının sorunsuz şekilde uygulanması gibi süreçler okul yöneticilerinin açıklanmasında merkezi konumda yer alan hususlar arasındadır (Çınar, 2010: 270). Başka bir deyişle okul yöneticilerini ve okul yönetimindeki yerini açıklarken bu hususlardan yararlanılmaktadır.

“Okul yöneticiliği; toplumun eğitime olan ihtiyacını karşılayıp eğitimde temel birim görevi olan okulun, amaçlar doğrultusunda yönetilmesini sağlamaktır” (Üstün ve Gürlek, 2022: 624). Okul yönetiminde okul yöneticilerinin eğitimin hedeflerine uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi ve süreçlerin doğru bir biçimde sürdürülmesine yönelik bir içeriği olduğu bu tanımda vurgulanan husustur.

Bir okulun etkili ve verimli bir şekilde eğitim hedeflerine ulaşmasında okul yöneticileri tarafından ortaya koyulan çaba önemli bir yere sahiptir. Okul yöneticileri, bir okulun geleceğini planlayan ve okulun hedefleri için bilgileri ile becerilerini kullanan kişilerdir (Ağaoğlu vd., 2012: 161). Dolayısıyla okul yöneticileri, okul yönetiminin merkezinde yer almaktadır.

Okul yönetiminde okul yöneticilerinin yeri, iletişimle ilgili süreçlerin etrafında şekillenmektedir. Çünkü okul yöneticileri, okullarda bir işi yerine getirirken işlerin odak noktasında her zaman sözlü iletişim vardır. İletişim, eğitimle ilgili başarı sağlanıp sağlanmayacağına temel belirleyicileri arasında yer alması yönüyle ayrıca önemlidir. Okul yönetiminde okul yöneticilerinin verecekleri kararlar, sözlü iletişim aracılığıyla gerçekleşmektedir (Boyacıoğlu ve Güneşli, 2022: 28). Öğretmenlerden öğrencilere, velilerden eğitimin diğer taraflarına kadar tüm iletişim süreçlerinde bunun yansımaları gözlenmektedir. Dolayısıyla bu hususlar okul yöneticileri ve okul yönetimindeki yeri konusunu açıklamada önemli bir yere sahiptir.

Okul Yöneticilerinin Görevleri ve Sorumlulukları

Eğitim alanında yaşanan gelişmeler ve buna paralel olarak gözlenen değişimler, okul yöneticilerinin görevleri ve sorumluluklarının da farklılaşmasını beraberinde getirmiştir. Eğitimle ilgili politikalar geliştirme, müfredata dair gereklilikleri yerine getirme, pozitif bir okul iklimi oluşturma, okul kültürüne katkı sağlama, performans değerlendirme gibi konularda yaşanan değişimlerin etkisiyle okul yöneticilerinin görevleri ve sorumlulukları ön plana çıkmaya başlamıştır (Yirci ve Berk, 2021: 572). Eğitim, gelinen noktada dinamik bir yapıya sahip olduğu için yaşanması muhtemel değişimlerle birlikte okul yöneticilerinin yeni görev ve sorumluluklara sahip olması söz konusu olabilecektir.

Bir okulun başarılı olması için okul yöneticilerinin özel yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Liderlik, bunların başında gelmektedir. Okul yöneticilerinin liderlik becerilerine sahip olması, görev ve sorumluluklarda başarılı olmayı sağlayacak bir yapıdadır. Okul yöneticilerinin liderliği, eğitim sürecindeki taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemeye yöneliktir (Akçadağ, 2014: 136).

Okul yöneticilerinin görevleri ve sorumluluklarına dair aşağıda tablo 2’deki kategorilerin bilinmesi gerekmektedir. Tablo 2’de belirtildiği üzere okul yöneticilerinin görev ve sorumlulukları çok boyutlu bir biçimde oluşmaktadır. En önemli görev alanları eğitim ve öğretimle ilgili olmakla birlikte okulun maddi ihtiyaçlarının giderilmesi, temizlik bakım ve onarım gibi fiziksel unsurlarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, rehberlik uygulamalarının takibi, yönetilmesi, öğretmen denetimi gibi çok yönlü görevleri bulunmaktadır.

Tablo 2. Okul Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluk Alanları

Eğitim ve Öğretimle İlgili Hizmetler
Eğitim ve öğretim işleriyle ilgili tutulan defter ve dosyalar
Yıllık planlar
Kurul toplantıları
Ders kitap ve araçlarının sağlanması
Kütüphane işleri
Öğretim süreci (Ders planları, derslerle ilgili hazırlıklar, gezi ve inceleme kayıtları)
Rehberlik hizmetleri
Öğrenci disiplin işleri
Nöbet işleri
Eğitsel kollar
Okul-aile birliği
Eğitim bölgeleri ve kurulları (Örgütlenme ve işleyiş)
İşletmecilik İşleri
Bina ve tesislerin bakım-onarım işlemleri
Donatım-satın alma işleri
Depolama işleri
Arşiv işleri
Yazışma işleri
Bütçe-hesap işleri
Kantin-kooperatif işleri
Döner sermaye işleri (Mesleki eğitim)
Demirbaş (aynıyat) işleri
Sivil savunma, yangın söndürme işleri
Eğitim (Okul) Denetimi ve Rehberlik Uygulamaları
Kurum denetimi
Öğretmen denetimi
İnceleme ve soruşturma işlemleri
Rehberlik işlemleri
Diğer İşler
Güncel gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan yeni iş ve işlemlerin incelenmesi

Kaynak: Kesen, Sundaram ve Abaslı, 2019: 21.

Tablo 2 üzerinde yer alan bilgilere göre eğitim ve öğretimle ilgili süreçlerin yanında işletmecilik, okul denetimi, rehberlik gibi farklı kategorilerde okul yöneticilerinin görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar okul yöneticilerini okulun en önemli unsuru haline getirmektedir. Sorumlulukların özverili, detaylı ve özenli bir şekilde yerine getirilmesi okulun gelişimi açısından son derece önem arz etmektedir. Tablo 2'deki sorumlulukların bir bölümünün bile aksaması zamanında yerine getirilmemesi

kurum açısından yeni problemlerin ortaya çıkmasına, bazı problemlerin büyüyerek çıkmaz bir hal almasına yol açmaktadır. Burada önemli olan işlerin zamanında aksatılmadan, ciddiyetle yapılması hususudur.

Okul Kültürünün Tanımı

Örgüt kültürünün okullar açısından değerlendirilmesi ile birlikte okul kültürü kavramı ortaya çıkmıştır. “Okul kültürü, okulun tüm paydaşlarını aynı amaçlar için harekete geçirebilen ve aynı zamanda okulda bulunan bütün eylemlerin arkasındaki görünmeyen gizli bir güçtür” (Yıldız vd., 2023: 583). Buradan hareketle okul kültürünün okulların kendisine özgü niteliklerini yansıtan somut ve soyut unsurlardan oluştuğu yönünde bir değerlendirme yapılabilir. Okul kültürü o okulu diğer okullardan ayıran özellikler bütünüdür denilebilir. Her okulun kültürünün farklı olması bir çeşitlilik oluşturması son derece önemli bir husustur.

Daha geniş bir tanımda okul kültürü şöyle açıklanmıştır: “Okul kültürü; okulda bütünleşmeyi sağlayan; çalışan işlemlerini nitelendirmeye, değerlendirmeye ve yargılamaya yarayan; kültür içinde davranışı etkileyen, sosyal sistemi kurumsallaştıran ve güçlendiren, değer, norm, inanç, gelenek, tören, hikaye ve kültürel semboller gibi ölçütlerin tümüdür” (Önal ve Ekici, 2012: 140). Görüldüğü üzere okul kültürünü tanımlarken çok sayıda unsurdan yararlanılmaktadır ve bu durum okul kültürünü çok yönlü bir yaklaşımla ele almayı gerektirmektedir. Ayrıca örgüt kültürünü meydana getiren öğelerin okul kültürü tanımında yer aldığı dikkat çeken bir ayrıntıdır.

Bir okulun kişiliği ve kimliği, okul kültürü ile şekillenmektedir. Okul kültürü, okullar için özgün yönleri işaret etmektedir. Yine kültür dışındaki farklılıkların belirgin hale gelmesinde okul kültürünün yansımaları büyüktür. Okul kültürü, bir okulda öğretmenlerin ve öğrencilerin performansı, okul içinde yürütülen iş birlikleri, öğrenme motivasyon, öğrenme yeteneği gibi eğitim sürecinde belirleyici olan unsurları yansıtmaktadır (Demirtaş, 2010: 210). Bu da okul kültürüne gösterilen ilginin yüksek olmasında etkilidir ve okullar hakkında yürütülen araştırmalarda okul kültürü ile ilgili süreçlere daha fazla odaklanılmasını beraberinde getirmektedir.

Örgüt kültürü, bir örgütte yer alan kişilerin sergileyeceği tutum ve davranışları yönlendirmektedir (Avcı, 2018: 15). Okullar ve okul kültürü açısından bu durum dikkate alındığında ise okul kültürünün okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personelin okulda nasıl hareket etmesi gerektiği, nelere ayrıca özen göstermesi gerektiği ile ilgili fikir verecek nitelikte olduğu görülmektedir. Bir okulun kültürüne sahip okul paydaşları sergiledikleri davranışlarla diğer okul kültürlerinden farklılıklarını göstermektedirler.

Okul Kültürünün Öğeleri

Okul kültürü öğeleri, bir önceki bölümde tanım yapılırken değinildiği üzere örgüt kültürünün değer, norm, inanç, gelenek, tören, hikaye ve kültürel semboller gibi öğelerini içermektedir. Eğitim kurumları olarak okullarda bilgi üretilmesi, aktarılması ve öğretilmesi beklenmektedir (Akan, 2016: 1098). Okul kültürünün öğelerindeki özgün noktayı ise bu husus meydana getirmektedir. Aşağıdaki tablo 4’te okul kültürünün somut ve soyut öğeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Tablo 3. Okul Kültürünün Öğeleri

Soyut Görülmeyen Öğeler	Somut Görülebilir Değerler
İnançlar	Sözel Öğeler
Felsefe	*Dil
Misyon	*Hikâyeler
Vizyon	*Kahramanlar
Amaç-hedefler	*Program
Varsayımlar	*Kurallar ve Yönetmelikler
Değerler Sistemi(Etik)	Davranışsal Öğeler
Değerler	*Ritüeller
Normlar	*Seremoniler
	*Gelenekler
	*Disiplin
	*Liderlik Stilleri
	*Birey ve takım davranışı
	Görsel Öğeler
	*Olanaklar
	*Semboller

Kaynak: Mayadağlı, 2015: 19.

Tablo 4 üzerinde yer alan bilgilere göre okul kültürünün öğelerini somut ve soyut öğeler olarak iki temel kategoride ele almakta fayda vardır. Okul kültürünün soyut öğeleri; inanç, felsefe, vizyon, misyon, amaç, değerler, normlar şeklinde sıralanmaktadır. Somut öğelerin ise kapsamı daha geniştir ve somut öğeler de kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Sözel öğeler, davranışsal öğeler ve görsel öğeler bir araya gelerek okul kültürünün somut öğelerini oluşturmaktadır. Sözel öğeler arasında dil, hikaye, kahramanlar, program, kurallar ve yönetmelikler bulunmaktadır. Davranışsal öğeler arasında ritüeller, seremoniler, gelenekler, disiplin, liderlik stilleri, birey ve takım davranışı yer almaktadır. Okul kültürünün görsel öğeleri ise olanaklar ve sembollerden oluşmaktadır. Tüm bunların bir araya gelmesi, okul kültürünün sahip olduğu geniş kapsamı ve pek çok hususla ilişkili olduğu yönünde bir çıkarım yapmayı mümkün kılmaktadır.

Okul Kültürünün Önemi

Bir okulun kültürü; öğretmenler, öğrenciler, okul yöneticileri, veliler gibi eğitim sürecinin tüm aktörlerinin aralarındaki ilişkiyi etkilemektedir (Terzi, 2005: 424). Bu da okul kültürünün önemini kayda değer düzeyde artıran bir ayrıntıdır. Çünkü burada değinilen iletişimin niteliğine göre okul kültürünün eğitime olan katkısının şekillenmesi yönünde beklentiler bulunmaktadır.

Okul kültürünün önemi kapsamında yer alan diğer hususlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Önal ve Ekici, 2012: 141-152):

- Eğitim ve öğretime yönelik özgün deneyimler ortaya çıkmaktadır.
- Okula ve eğitim sürecine olan inanç artmaktadır.
- Okulların kimliğini yansıtan seremoniler, törenler, geleneksel ve ritüeller düzenlenmektedir.

- Esnek bir yapı vardır.
- Karar alma süreçlerine katılım yüksektir.
- Baskı düzeyi düşüktür.
- Sorumluluk anlayışı ile hareket edilmektedir.
- Okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında iyi ilişkiler bulunmaktadır.
- İletişim pozitif yönlüdür.
- Motivasyon yüksektir.
- Yıkıcı çatışmalardan ziyade yapıcı çatışmalar yaşanmaktadır.
- Koordinasyon yüksektir.
- Taraflar arasında saygı yüksektir.

Sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere okul kültürünün önemini artıran pek çok husus vardır ve yukarıda paylaşılan örnekler, güçlü bir okul kültürünün yansıması olarak kendisini göstermektedir. Zayıf okul kültürü, belirtilen olumlu örneklerin tersini ortaya çıkarması yönüyle ayrıca önemlidir.

Okul Yöneticileri ve Okul Kültürü

Okul yöneticileri ve okul kültürü, yöneticilerin okullarda üstlendiği roller nedeniyle birbiriyle yakından ilişkilidir. Okul yöneticilerinin niteliklerinin ve yönetim biçiminin okul kültürü üzerinde belirleyici etkilerinin olması beklenmektedir. Okullarda bürokrasinin yansımaları uzun yıllardan bu yana gözlenmektedir (Özer ve Akbaş, 2016: 67). Oluşan bu koşullar, eğitimin niteliğini etkileyebilir. Bu nedenle okul yöneticileri ve okul kültürü arasındaki ilişki önemli bir araştırma konusudur.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma betimsel bir çalışma olup nitel araştırma yönteminin olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgu bilim deseni bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamıyla kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2011) Araştırma nitel bir araştırma olarak kurgulanmıştır ve araştırma modeli olarak betimsel tarama modelinin kullanılması tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırma kapsamında Tokat ilindeki ortaokul ve lise okul yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 12 okul yöneticisinin katılımı sağlanmıştır. Araştırmada 10 erkek 2 bayan okul yöneticisinin görüşleri alınmış ve incelenmiştir. Çalışma grubu seçilirken yaş grubu olarak hem görevde yeni okul müdürleri hem de deneyimli okul müdürlerinin görüşlerinin alınması uygun görülmüş ve yaş itibarıyla geniş bir yaş aralığı oluşması tercih edilmiştir. Yine çalışma grubu seçilirken okullarında farklılık oluşturmuş oldukları izlenimi edinilen yöneticilerin görüşlerinin alınması uygun görülmüş ve fayda sağlayacağına inanılmıştır.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Veriler yüz yüze görüşme soru formu aracılığıyla toplanmaktadır. Yarı yapılandırılmış araştırma sonucu araştırma soruları, araştırmacı tarafından benzer konudaki çalışmalarda yararlanılması suretiyle oluşturulmuştur

Veriler, okul yöneticileri ile yüz yüze yapılan görüşmeler şeklinde yapılmıştır. Mülakat şeklinde gerçekleştirilen çalışmada öncelikle okul yöneticilerinin seçiminde dikkatli ve özenli hareket edilmiştir. Seçimi yapılan okul yöneticileri ile iletişim kurulmuş belirli bir zaman dilimi ve görüşme ortamı birlikte tespit edilerek görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesinde çalışmanın niteliği, özellikleri ve çalışma ile elde edilmesi beklenen faydalar hakkında okul yöneticilerimiz ile görüş alışverişi yapılmıştır.

Görüşme öncesinde yöneticilerimiz soruları incelemiş ve oluşturulan soruların çalışmanın amacına uygun şekilde yapılandırıldığını belirtmişlerdir. Mülakat esnasında sorular sıra ile teker teker yöneltilmiş, okul yöneticilerimizin samimi cevapları tarafımızca ilgili formlara kayıt altına alınmıştır. Okul yöneticilerimizin cevaplamak istemedikleri soru olmamıştır. Okul yöneticilerimiz yapılan çalışma hakkında son derece memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu çalışma ve buna benzer çalışmalar neticesinde okul kültürünün oluşumunun, okul yöneticilerinin okul kültürüne katkılarının daha belirgin hale gelebileceğinden bahsetmişlerdir. Soruların okul yöneticilerimizin sorunlarına da parmak basması okul yöneticilerimizi ayrıca memnun etmiş, sorulara verdikleri cevaplar ile görüşlerinin alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir. Alınan veriler üzerinde herhangi bir düzeltme ve değişiklik tarafımızca gerçekleştirilmemiştir. Cümleler doğrudan doğruya ağızdan çıktığı şekliyle kayda geçirilmiştir.

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış olup ulaşılan bulgular araştırmanın amaçlarına göre yorumlanmaktadır.

BULGULAR

Birinci araştırma sorusuna (iyi bir okul yöneticinin özellikleri nelerdir) ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4. İyi Bir Okul Yöneticinin Özellikleri Nelerdir Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
İyi bir okul yöneticisinin özellikleri nelerdir?	Adaletli	K1, K4, K6, K10	4
	Güçlü iletişim	K2, K5, K9, K11	4
	Rehber	K3	1
	Yenilikçi	K7	1
	Esnek	K8	1
	Okulun özelliklerini tanıma	K12	1

İyi bir okul yöneticisinin sahip olduğu özelliklerin neler olduğu sorusuna alınan yanıtlar adaletli olma, güçlü iletişim, rehberlik, yenilikçilik, esneklik ve okulun özelliklerini iyi bilme gibi özellikleri ön plana çıkarmıştır. Bu özelliklere dair örnek yanıtlar ise aşağıda paylaşıldığı gibidir.

“Güçlü bir iletişime sahip olmalıdır” (K2). “Liderlik özelliği olmalı personel ve öğrencilerine rehberlik etmeli istişare mekanizmasını aktif kullanmalı, personeline rahatlığı hissettirmeli ama sorumluluklarını unutturmamalı, daima öğretmenin arkasında olmalıdır.” (K3). “Teknolojiyi etkili kullanan yeniliğe açık dürüst adaletli mevzuata hâkim ancak gücünü yetkisinden değil etkisinden alan yönetici olmalıdır” (K7). “İyi bir yönetici okul yönetim sistemiyle ilgili teknik bilgilere hakim olmalı, bunun yanı sıra çalıştığı kurumun akademik yatkınlığına göre esneklik payını iyi ayarlamalıdır. Sürekli personelinin ve öğrencilerinin açığını gözlemlemek yerine bazı olumsuzlukları zamana bırakarak süreç içerisinde müdahalelerde bulunmalıdır” (K8). “İyi bir okul yöneticisi adaletli olmalı sorun yaşadığı personel dahil adaletten şaşmamalıdır mevzuata hakim olmalı olabildiğince mevzuata bağlı çalışmalı Yerine göre esnemeyi bilmeli çekmeli bazen germeli Fakat asla koparmalıdır uyarma görevini mutlaka yapmalı ancak üslubu iyi ayarlamalıdır görmezden gelmemeli personeli de bu konuda teşvik etmelidir sorunlara en baştan müdahale etmeli sorunların kar topundan Çığa dönüşmesine müsaade etmemelidir Ders programına mutlaka müdahil olmalı öğretmenlerin haklı ve insani taleplerini programa yansıtmalıdır. Bir kurumun işleyişinin ana omurgası olan mesai saatleri konusunu düzene koymalıdır bu konularda karşılaşacağı güçlükler olduğunu bilmeli ve bu meseleyi krize dönüştürmeden çözmelidir” (K10). “İyi bir okul yöneticisi okulun özelliklerini iyi tanımalıdır okulun bileşenlerinden Veli çevre öğrenci öğretmen ilişkilerini iyi ayarlamalı öğrenci yararını her şeyin üstünde tutmalıdır akademik bilgisi yüksek kendisini kültürel olarak da geliştirmiş çevresinde adaleti çalışkanlığı ile saygı uyandırmalıdır” (K12).

İkinci araştırma sorusuna (okul yöneticileri okulların başarısında hangi rolleri üstlenir) ilişkin bulgular aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir.

Tablo 5. Okul Yöneticileri Okulların Başarısında Hangi Roller Üstlenir Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Okul yöneticileri okulların başarısında hangi rolleri üstlenir?	Rol model olma	K1	1
	Uyumu yönetme	K2, K5, K11	3
	Değişime açık	K3	1
	Liderlik	K4, K6, K7	3
	Rol paylaşma	K8	1
	Birleştirici	K9	1
	Öncü	K10, K12	2

Okul yöneticilerinin okulların başarısında üstlendiği rollere dair alınan yanıtlara göre rol model olma, uyumu yönetme, değişime açık olma, liderlik, rol paylaşma, birleştirici olma, öncülük etme gibi temalar ortaya çıkmıştır. Verilen yanıtlardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır.

“Okul yöneticileri okulların başarısında öncelikle eğitim ve öğretimi iyi bir şekilde organize etmek öğrencilere rol model oluşturmak, öğretmenler arasında adaletle davranma gibi rolleri bulunur. Bu bağlamda baktığımızda okul yöneticisinde lider, eğitimci, karizmatik, iş birliği açık yenilikçi gibi birden fazla rol üstlenmektedirler” (K1). “Destekleyen ve liderlik yapan rolü bulunmaktadır” (K4). “Okul yöneticileri okulda gerekli disiplini sağladığı durumlarda çalışkan öğrencilerin çevreden etkilenmesini engellemiş olur öğrenci için olumlu bir hava oluşturmuştur, okul yöneticileri, öğrenciler için farklı kaynaklar oluşturmaktadır. Öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde gerekli takibi yapıp öğrencinin ihtiyacı olduğu eğitime yönlendirme yapmalıdır” (K5). “Okul yönetimi başarıdaki asıl payı sahada o başarı için emek sarf eden öğrencilerine ve öğretmenlerine bırakmalıdır. Kendisi kamera arkası kahramanı olarak sürekli vitrinde görülmemelidir” (K8).

Üçüncü araştırma sorusuna (okul kültürü hangi öğelerden oluşur) ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6. Okul Kültürü Hangi Öğelerden Oluşur Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Okul kültürü hangi öğelerden oluşur?	Okul yöneticileri	K1, K2, K3, K11	4
	Öğretmenler	K1, K2, K3, K11	4
	Öğrenciler	K1, K2, K3, K11	4
	Veliler	K1, K2, K3, K11	4
	Davranışlar	K4, K5	2
	Vizyon-misyon	K6, K7, K9	3
	Tören-seremoni	K7	1
	Kültürel birikim	K8	1
	Değerlere saygı	K10	1
	Maddi-manevi öğeler	K12	1

Okul kültürünün öğelerine dair katılımcılar okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler, davranışlar, vizyon-misyon, tören-seremoni, kültürel birikim, değerlere saygı, maddi-manevi öğeler temalarına göre yanıtlar vermiştir. Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler okul kültürünü oluşturan ayrı ayrı öğeler olduğu için veriler bu şekilde paylaşılmıştır. Katılımcıların birden fazla öğeyi vurgulaması sebebiyle toplam kişi sütununda katılımcı sayısından fazla bir değer ortaya çıkmaktadır.

“Okulun tarihi gelenekleri misyonu vizyonu okul kültürünü oluşturur” (K6). “Okul kültürü bir birikim gerektirdiği için okul müdürü çalıştığı kurumda kendisinden önce oluşmuş olumlu kültürel birikimleri dışlamadan hareket etmelidir. Kendi yapacağı yeniliklerde dikkatli olmalı ve önceki birikimlere de zarar vermemelidir” (K8). “Okulun normları, değerleri, gelenekleri, misyonu ve vizyonu okulun kültürünü oluşturur” (K9). “Yöneticiler, öğretmenler, yardımcı personel, öğrencilerden oluşur” (K11). “Okul kültürü maddi ve manevi öğelerden oluşur okulun forması, forma rengi, şekli, sınıfların fiziksel özellikleri, okul bahçesinin düzeni, okulun giriş bölümünün ifade ettiği anlam, okulun kültürel etkinlikleri, her yıl rutin yapılan faaliyetler, gezi- gözlem, sportif takım etkinlikleri ve benzeri hepsi bir okulun kültürünü oluşturur” (K12).

Dördüncü araştırma sorusuna (okul kültürünün oluşumunda okul yöneticilerinin etkileri nelerdir) ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7. Okul Kültürünün Oluşumunda Okul Yöneticilerinin Etkileri Nelerdir Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Okul kültürünün oluşumunda okul yöneticilerinin etkileri nelerdir?	Koordinasyon	K1, K2	2
	Değişime açık	K3	1
	Birleştirici olma	K4, K9	2
	Pozitif ortam oluşturma	K5	1
	Liderlik	K6, K10	2
	Öncü	K7	1
	Vizyon	K8	1
	İkna etme	K11	1
	Destekleyici olma	K12	1

Okul kültürünün oluşmasında okul yöneticilerinin üstlenmesi beklenen roller; koordinasyon, değişime açık olma, birleştirici olma, pozitif ortam oluşturma, liderlik, öncü, vizyon, ikna etme, destekleyici olma temalarını ortaya çıkarmaktadır. Bunlara yönelik örnek yanıtlar ise aşağıda paylaşılmıştır. Okul yöneticilerinin okul kültürünün oluşmasında üstlendiği ya da üstlenmesi beklenen roller konusunda katılımcılar çok sayıda farklı temayı işaret etmektedir. Bu da konuyla ilgili olarak çok yönlü bir bakış açısının varlığını ve beklentilerin değişkenlik gösterdiğini ortaya koyması yönüyle bulgulara dair önemli bir ayrıntı niteliği taşımaktadır.

“Okul kültürünün oluşmasında okul yöneticilerinin etkileri çok fazla olduğu için eğer okul yöneticisi okul kültürlerini oluşturan unsurları iyi bir şekilde organize ve koordine ederse aralarında olumlu bir ilişki olur fakat iyi koordine edilmediğinde ise ne iyi bir eğitimden nede iyi bir ilişkiden söz etmemiz düşünülemez” (K1). “Öğrenci ve veli potansiyelini iyi analiz etmiş olması her konuda değişim ve gelişime açık projeler üretebilen ve yönetebilen en önemlisi rehberlik eden elini taşın altına koyar” (K3). “Okul idaresinin kararlılığı, planlama yapabilme aynı veya benzer olaylara aynı tepkiyi verebilme, organizasyon örgütleyebilme, tutum oluşturabilme, mutlu günlerde ve acı günlerde bir arada olabilmeyi sağlayabilme özellikleri etkili olmaların sağlamaktadır” (K4). “Okul kültürünün oluşmasında yöneticiler başat rol oynamalıdır. Okul paydaşlarının organize edilmesinde aidiyet hissetmesinde okulun çevreye tanıtılmasında yöneticiler adeta lokomotif görevi yaparlar yöneticiler elini taşın altına

koymadıkça fedakârlık yapmadıkça diğer paydaşların harekete geçmesi oldukça zordur yani lokomotif hareket etmezse vagonlar da hareket etmeyecektir” (K7). “Okul yöneticisinin tecrübesi, vizyonu, çevreye, dünyaya açık oluşu okulunun kimliğini iyi tanıması, öğrencilerinin artı özelliklerinin farkına varması okul kültürünü ve kimliğini oluşturmada etkilidir” (K8). “Yöneticiler okul kültürünün oluşmasının gerekliliğine okul iş görenlerini inandırmalıdır. Alınan kararların arkasında durmalı ve uygulamalı, alınan kararları sahiplendiğini göstermeli ve okul kültürünü önemseydiğini iş görenlere hissettirmelidir” (K11). “Okul yöneticisi kendinden önce oluşturulan okulun simgesi haline gelmiş faaliyetlere destek vermeli okul kültürünün devamı yönünde tavır takılmalıdır müdürün destek vermediği hiçbir etkinlik tam anlamıyla başarılı olmaz ve zamanla yitip gider devamlılık burada çok önemlidir” (K12).

Beşinci araştırma sorusuna (okul yöneticileri ve okul kültürü arasında nasıl bir ilişki vardır) sorusuna ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8. Okul Yöneticileri ve Okul Kültürü Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Okul yöneticileri ve okul kültürü arasında nasıl bir ilişki vardır?	Değişken	K1	1
	Doğrudan ilişki	K2	1
	Kültürün oluşması ve yerleşmesi	K3, K4, K5, K7, K9, K10	6
	Sürdürülebilirlik	K6	1
	İdare etme	K8	1
	Sahiplenme	K11	1
	Dinamik	K12	1

Alınan yanıtlara göre okul yöneticileri ve okul kültürü arasındaki ilişkide değişken bir ilişki, doğrudan ilişki, kültürün oluşması ve yerleşmesi, sürdürülebilirlik, idare etme, sahiplenme, dinamiklik temaları ön plana çıkmaktadır.

“Okul kültürünün oluşmasında okul yöneticilerinin etkileri çok fazla olduğu için eğer okul yöneticisi okul kültürlerini oluşturan unsurları iyi bir şekilde organize ve koordine ederse aralarında olumlu bir ilişki olur fakat iyi koordine edilmediğinde ise ne iyi bir eğitimden nede iyi bir ilişkiden söz etmemiz düşünülemez” (K1). “İdareci ,öğretmen, öğrenci, veli unsurlarının davranışlarının yerleşmiş olması. Öğretmenleri ile etkili bir iletişim özelliğine sahip bir yönetici okul kültürünün oluşumunda en önemli etkiye sahiptir her öğretmene aynı mesafede samimi adil bir yönetici okul kültürünün yerleşmesinde önemli rol oynar” (K3). “Okul kültürünün oluşumunda ve sürdürülebilirliğinde okul yöneticileri kilit roledir. Yöneticiler okul kültürünün uygulama olarak küçük özeti ve okul ortamının devamının sağlayıcısı olacaktır” (K6). “Okulda müdür yönetici değil, idareci olmalıdır. Çünkü sadece yönetmeye kalktığımızda karşı tarafa karşı kırıcı olabiliyoruz. Ve kırıcılık öğretmenin ve öğrencinin morallerini çöküntüye uğrattıyor, motivasyonlarını düşürüyor, heyecanları yok ediyor. Personelini heyecanlandıramayan ve onlarla iyi ilişkiler kuramayan okul müdürleri verimi de düşürüyor. Bunun için okul müdürü kendisi kültürlü olursa komplekslerinden arınır , kendisiyle barışık olur ve bu iç huzuru okulun bütün paydaşlarına kültürel değer olarak yansıtmaya başlar” (K8).

Altıncı araştırma sorusuna (okul kültürünün eğitime katkısının artmasında okul yöneticileri hangi sorumlulukları yerine getirmelidir) ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. Son iki soru eğitim kurumları için öneri niteliği taşıdığı için temalara göre örnek yanıtlar yerine tüm katılımcıların örnek yanıtlarına yer verilmektedir.

Tablo 9. Okul Kültürünün Eğitime Katkısının Artmasında Okul Yöneticileri Hangi Sorumlulukları Yerine Getirmelidir Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Okul kültürünün artmasında okul yöneticileri sorumlulukları yerine getirmelidir?	Etkili organizasyon	K1, K5, K10	3
	Sahiplenme	K2, K12	2
Eğitime katkıının hangi yöneticileri?	Liderlik	K3	1
	Planlama	K4	1
Okul kültürünün artmasında okul yöneticileri sorumlulukları yerine getirmelidir?	Hedef belirleme	K6, K9	2
	Çalışanları idare etme	K7, K11	2
	Sorumluluk paylaşma	K8	1

Katılımcılar tarafından okul kültürünün eğitime katkısının artmasında okul yöneticileri hangi sorumlulukları yerine getirmelidir sorusuna etkili organizasyon, sahiplenme, liderlik, planlama, hedef belirleme, çalışanları idare etme, sorumluluk paylaşma temasına yönelik yanıtlar alınmıştır. Örnek yanıtlar aşağıdaki gibidir.

“Okul yöneticisi okul kültürünü iyi bir şekilde organize etmeli, okulun eğitim felsefesini iyi belirlemeli, okuldaki öğretmenleri eğitimin bir birlik işi olduğuna ikna etmelidir” (K1). “Okuldaki paydaşların tamamının okulu sahiplenmesi ve başarısına katkı sunması ve sevinebilmesi sağlanmalıdır” (K2). “Okul kültürünün oluşumunda öğretmenlerin birbirleriyle iletişimin yanı sıra okul yöneticisinin tavır ve davranışları önemli bir etkiye sahiptir. Okul kültürü yerleşmiş bir kurumda akademik ve sosyal başarı artar böyle bir durumda yöneticilerin liderlikleri ve rehberlikleri önemlidir” (K3). “Planlama, organizasyon, takımı bir arada tutabilme ve işbölümü” (K4). “Okul kültürünün oluşumunda kültürün, öğrenci derslerine, sosyal aktivitesine olumlu etkiler bırakması için gerekli yönlendirmeyi yapmalıdır” (K5). “Öğrencilere de öğretmenlere de vizyon misyon hedeflerini belirlemelidir aynı zamanda bu hedefler için uygun ortam sağlamalıdır, okuldaki çatışma ortamı pozitif olması öğretmen ve öğrenci güdülenmesini sağlamak için çalışma barışını sağlamalıdır” (K6). “Okul yöneticileri çalışanları sevk ve idarede etkili olmalı okul personeli arasında sorunlar varsa bunları çözmeli velilerle çevreyle sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmalı okulun fiziki şartlarını düzeltmeli Okulu adeta bir cazibe merkezi haline getirmelidir hem kurum çalışanları hem de diğer paydaşları tabiri caizse okula koşarak gelmelidirler” (K7). “Okul müdürü alt birimdekilerle sorumlulukları paylaşabilmeli ve okulda ses çıkarsa üstlerime nasıl hesap veririm kaygısı taşımadan okulda esnekliğe izin verebilmelidir. Bunu yaparken öğretmenleri iyi takip etmeli suiistimalleri kırıcı olmadan çözmelidir” (K8). “Okul yöneticileri eğitimin temel unsurları olan öğrenci ve öğretmenleri ortak hedefler belirlemesi gerekir ortak hedefler doğrultusunda okulun çalışma ortamları belirlenip eğitimde başarı unsuru ön plana çıkmalıdır” (K9). “Olumlu sağlıklı bir okul kültürünü oluşturulması eğitime yapacağı en büyük katkı olacaktır” (K10). “Okul kültürü ve eğitim arasındaki ilişkiyi test etmeli başarıya engel olacak olanlar varsa onları ortaklaşa ayıklayabilmelidir. Personel arası işbirliği ve bütünleşmeyi sağlayıcı kültürel normları aktive etmeli ve dinamik bir süreci işletebilmelidir” (K11). “Okul sadece akademik faaliyet yeri değildir hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler okula aidiyet hissetmelidirler bu da okul kültürünün içselleştirilmesi ile olur. Okul kültürünün devamı eğitimi de olumlu yönde etkiler yönetici okul kültürünün oluşmasında yaşatılmasında olmazsa olmaz konumdadır” (K12).

Yedinci araştırma sorusuna (okul yöneticileri ve okul kültürü ilişkisine dair önerileriniz nelerdir) ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Tablo 10. Okul Yöneticileri ve Okul Kültürü İlişkisine Dair Önerileriniz Nelerdir Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Okul yöneticileri ve okul kültürü ilişkisine dair önerileriniz nelerdir?	Adil yönetim	K1, K10	2
	Güçlü iletişim	K2	1
	Mesleki gelişim	K3	1
	Esnek	K4	1
	Olumsuzlukları engelleme	K5	1
	Sosyal aktivite	K6, K9	2
	Yüksek bilinç	K7	1
	Yenilikçilik	K8, K12	2
	Ortak karar	K11	1

Katılımcılar okul yöneticileri ve okul kültürü ilişkisine dair öneri konusunda adil yönetim, güçlü iletişim, mesleki gelişim, esneklik, olumsuzlukları engelleme, sosyal aktivite, yüksek bilinç, yenilikçilik, ortak karar temalarını vurgulamıştır. Bu yanıtlara ilişkin örnek yanıtlar ise aşağıdaki gibidir.

“Okul yöneticisi adil, merhametli, insancıl, yeri geldiğinde tevazu sahibi, aldığı kararları öncelikle kendisinin de uyguladığı bir olmadır. Okul kültürü ise okulun kültürü oluşturulurken herkesin fikri alınmalı, bütüncül bir yaklaşımla kültür oluşturulmalı, ayrıştırıcı değil birleştirici bir kültür olmalı, okul kültürüne herkesin uyması sağlanmalı” (K1). “Yönetici, çalışanlarıyla iyi ilişki kurmanın yollarını her zaman aramalı, görev taksiminde adil davranmalı, birlikte yönetme duygusunu aşılmalı, iletişimini güçlü tutmalıdır” (K2). “Yöneticiler kendilerini iletişim kişisel gelişim mesleki gelişim gibi konularda aktif olmalı önce kendilerini geliştirmeli sonra personelin gelişimi konusunda teşvik edici olmalı personelin yaptıklarını takdir etmeli hatalarında güzel bir dille düzeltici olmalı her konuda kolaylaştırıcı bir yapıya sahip olmalıdır” (K3). “Okul yöneticileri takımın teknik direktörü olarak personelin her zaman yanında olabilmeli, mevzuatı iyi uygulamalı, esnek olmalı, öğrenci, öğretmen ve veli paydaşlarını bir araya getirebilmeli ve onları ortak paydalarda birleştirebilmelidir” (K4). “Okul yöneticisi okul kültürünün oluşması için herhangi bir ekstra durum yapmasına gerek yoktur bu kültür kendiliğinden oluşacaktır eğitim öğretimle uyumayan alışkanlıkları okul kültürüne dönüşmeden okul idaresi engellemelidir” (K5). “Yönetici öğrenciler için sosyal aktivite gelecek hedefine gelmesini sağlayacak ortam sağlamalı öğrenciyi bu yolda yürütecek öğretmenin de adaletle yönetilmesi kendini okula ait hissetmesi sağlamalıdır” (K6). “Yöneticiler okul kültürünün oluşmasında ve var olan kültürün mevcudiyetinin sürdürülmesinde en etkili kişilerdir bu bilinçle hareket etmelidirler yöneticiler okul kültürünün temsilcisi hatta sembolü olmalıdırlar. Okulu toplum nezdinde değerli kılan da kurumsallaşmış okul kültürüdür” (K7). “Okul yöneticisi seçiminde sınav puanı yanında sendikal taraftarlık değil kültürel birikim, liderlik vasıfları, gelişmelere ve yeniliklere açıklık gibi kriterlere göre yönetici seçimi yapılırsa bu donanımlara sahip okul müdürü okulunda kültürel kimliği de oluşturacaktır” (K8). “Okul kültürü oluşmasında öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve aileleri de katkısı alınmalıdır gelecek hedefi için sosyal aktivite ön plana çıkarılmalıdır” (K9). “Adaletli olmalı... Diğer personel arasındaki iletişimden yararlanmalıdır okulda örtük bilgiye sahip olmalıdır gerektiğinde bu bilgiyi tam vaktinde ve olması gerektiği gibi kullanmayı bilmelidir sinek kişiliğe sahip personeli iyi tanımalı onları farkında olmadan bu halden çıkarmalarını sağlamalıdır” (K10). “Okul yöneticileri okul kültürünü önemsemeli oluşturacağı kültüre dair alınacak kararları ortak almalı ve bu konuda duyarlılık oluşturmaya gayret etmelidir” (K11). “Okul yöneticisi olumlu anlamda hem eskiden gelen okul kültürü unsurlarını devam ettirmeli hem de yeni kültür öğeleri ile bunu desteklemelidir. Okulunu seven öğrenci ve öğretmenler elde etmeye odaklanmalıdır” (K12).

Eğitimin niteliğinin artırılması ve okul kültürünün pozitif yönde gelişmesi için katılımcılar tarafından verilen yanıtların (getirilen önerilerin) ayrı ayrı önemli olduğunu söylemek mümkündür.

SONUÇ

Okullar, toplumun bugününü ve geleceğini etkilemesi yönüyle beklentilerin yüksek olduğu kurumlardır. Okulların beklentileri karşılması noktasında okul yöneticilerinin ve okul kültürünün önemli roller üstlenmesi söz konusudur. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre okullarda yöneticilerin eğitim ve öğretim, işletmecilik, okul denetimi, rehberlik alanlarında görevleri vardır.

İyi bir okul yöneticisinin sahip olması gereken özelliklere ilişkin görüşmecilerin ekseriyeti adaletli olmasının önemi üzerinde durmuşlardır. Okul yöneticilerinin adil bir yaklaşım sergilemesi, öğretmenlerin sergileyeceği performans açısından belirleyici konumdadır. Bu nedenle okul yöneticilerinden beklenen herkese karşı eşit bir mesafede olmalarıdır. Böyle bir yaklaşımla okulların hedeflerine katkı sağlanması mümkündür.

Yine aynı oranda güçlü iletişime sahip olması iyi bir yöneticinin olmazsa olmaz özellikleri arasında görülmüştür. Güçlü iletişim sorunların giderilmesinde çok önemlidir. Elde edilen görüşler neticesinde rehberlik edebilme, yenilikçi bir anlayış benimseme, yerine göre esnek bir tutum takınabilme ve okulun özelliklerini tanıma ve ona göre hareket etme iyi bir okul yöneticisinin özellikleri arasında görülmüştür.

Yapılan araştırma neticesinde ulaşılan bulgular, okul yöneticilerinin okullarında başarısında rol model olma, uyumu yönetme, değişime açık olma, liderlik, rol paylaşma, birleştirici olma, öncülük etme gibi roller üstlendiğini ortaya koymaktadır. Katılımcılar uyumu yönetme ve liderlik konularına daha bir ehemmiyet vermektedirler. Paydaşları arasında uyumu sağlayabilmiş bir okul yöneticisi tıpkı saatin parçalarının birbiriyle uyumlu hareket etmesi halinde bir sonuç elde edilebileceği gibi okulda da uyum olması durumunda amaçlara ulaşılacağı ve iyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanabileceği fikri oluşmuştur. Liderlik bu uyumu sağlayabilme becerisini gerekli kılmaktadır. Lider özellikleri bulunan okul yöneticileri hem yönetim açısından iyi bir performans sergilemekte hem de lider etrafında kümelenen personel ile başarılarla imza atmaktadırlar. Öncü olan lider okul müdüründen birleştirici rol üstlenmesi ve değişime açık olması da beklentiler arasındadır.

Okul kültürünü oluşturan öğeler bakımından okul yöneticisi ,öğretmenler, öğrenciler ve veliler aynı oranda değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. Bu öğelerden herhangi biri diğerine göre daha az ehemmiyetli sayılmamıştır. Okul kültürünün oluşumu özellikle bu dört unsura dayanmaktadır. Okul kültürünün oluşması, geliştirilmesi, yaşatılması bu dört unsurun uyumlu şekilde yer almasına bağlı görülmüştür. Yine okulun bir misyonunun ve vizyonunun varlığı ,misyon ve vizyonunu benimsenmesi ,buna uygun çalışmaların ve davranışların geliştirilmesi önemli görülen öğeler arasındadır. Maddi manevi öğeler, törenler, kültürel birikim ve değerlere saygılı olma da okul kültürünün oluşumunda etki eden unsurlar arasında sayılmıştır.

Okul kültürünün oluşumunda okul yöneticilerinin etkileri ise koordinasyon, değişime açık olma, birleştirici olma, pozitif ortam oluşturma, liderlik, öncü, vizyon, ikna etme, destekleyici olma gibi farklı roller üstlenmektedir. Verilen yanıtlara bakıldığında koordinasyonu sağlama, liderlik ve birleştirici olma katılımcılar tarafından daha önemli görülmüştür.

Okul yöneticileri ile okul kültürünün oluşmasında kültürün oluşması ve yerleşmesi bakımından yöneticilerin önemi altı katılımcı tarafından değerli bulunmuştur. Bulgularda en yüksek değeri alan kültürün oluşması ve yerleşmesi hususu okul yöneticileri ile bizzat bağdaştırılmıştır. Sürdürülebilir bir okul kültürünü yine iyi bir yönetici devam ettirebilir. Sürdürülemeyen okul kültürüne ait öğeler zamanla yok olacaktır bu bakımdan bu bulgu da önemlidir. Okul yöneticisinin okul kültürünü sahiplenmesi yine değerli bulunmuştur. Sahiplenilmeyen okul kültürü öğeleri sürdürülemez sonucunu çıkarmak yanlış olmaz.

Çalışmanın sonuçlarına göre okul yöneticileri okul kültürünün eğitime katkı sağlaması süreçlerinde etkili organizasyon, sahiplenme, liderlik, planlama, hedef belirleme, çalışanları idare etme, sorumluluk paylaşma gibi rolleri vardır. Verilen yanıtlarda etkili organizasyon yapabilme yetisi önemli bulunmuştur. Organizasyon yapabilme yeteneği okul etkinliklerini olumlu bir şekilde yönetme ve sonuca erdirmeye dolayısı ile okul kültürüne önemli katkı da bulunma ile ilişkilidir. Organizasyon yeteneği yine iyi bir iletişim ve liderlik özellikleri ile ilişkilidir. Hedef belirleyen, iyi planlama yapabilen yönetici okul

paydaşlarını da bu hedeflere yönelik olarak yönlendirebilir ve önemli bir katkı sunmuş olur. Sorumluluklarını paylaşan yöneticilerin okullarındaki başarı oranının da yüksek olması yadsınamaz bir gerçekliktir.

Adil yönetim sergileme, sosyal aktivitelere değer verme ve yenilikçi bir anlayışa sahip olma okul yöneticilerimizin okul kültürüne katkısı olacağını düşündükleri özellikler olarak ortaya çıkmıştır. Mesleki gelişimi önemseyen, esnek çalışma anlayışına sahip, olumsuzlukları engellemede rol oynayan, ortak karar alma mekanizmalarını çalıştıran ve buna değer veren bir yöneticinin okul kültürüne katkıları olacağı belirtilmiştir.

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre okul yöneticileri, güçlü bir okul kültürü oluşturmakla görevlidir. Yine öğretmenler, öğrenciler, veliler okul kültürünün oluşumunda önemli görevler üstlenmektedir. Değer, norm, inanç, tören, hikâye gibi sembollerin oluşturduğu okul kültürü, somut ve soyut öğelerden oluşmaktadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar okul kültürünün bir okula ait kimliği, ayırt edici özellikleri ve değerleri yansıttığını göstermektedir. Okul kültürü, her okulun kendisine özgün yapısını yansıtmaktadır.

Yirci ve Berk (2021), okul yöneticilerinin yeteneklerine dair yapmış olduğu araştırmada destekleyici olma, güven verme, tutarlı davranışlar sergileme gibi özelliklere değinmiştir. Yapılan çalışmada güvenli olmanın temeli olan adaletli olma, birleştiricilik gibi özelliklerin yer alması çalışmada ulaşılan sonuçlar ile araştırmanın vurguladığı sonuçlar birbirine paralel sonuçların ortaya çıktığını göstermektedir.

Balyer (2012), okul yöneticilerinin pozitif bir okul iklimi sağlamakla görevli olduklarını gösteren bir araştırma yapmıştır. Araştırmada eğitim hedefleri açısından pozitif okul ikliminin önemine değinilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ile Balyer (2012) tarafından ulaşılan sonuçlar benzer niteliktedir. Yapılan çalışmanın dördüncü alt problemine ilişkin okul kültürünün oluşumunda okul yöneticilerinin etkileri nelerdir? Sorusuna yönelik verilen cevaplarda da pozitif bir okul ortamının oluşturulması önemli görülen öğeler arasında bulunmakla benzer bir sonuç ortaya çıkmıştır.

Akan (2016), okullarda bilgi üretimi, bilgi aktarımı ve bilgi öğretimi gibi beklentilerin olduğunu gösteren bir çalışma yapmışlardır. Okul yöneticilerinin ve okul kültürünün bu süreçte etkili olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Akan (2016) tarafından ulaşılan sonuçlar ve bu çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir.

Korkut ve Hacafizlioğlu (2011), okul yöneticilerinin güçlü bir okul kültürü oluşturmakla görevli olduğunu gösteren sonuçlar elde etmiştir. Bu araştırmada da okul yöneticilerinin güçlü okul kültüründe öncü olduklarını gösteren sonuçlara ulaşılmıştır. Dolayısıyla her iki araştırmanın okul yöneticileri ve okul kültürü açısından yakın sonuçları olduğu söylenebilir.

Kafalı (2022), okul kültürünün güçlü olmasının etkili okul hedeflerinde yer aldığını, dolayısıyla eğitim sürecinin önemli bir bileşeni konumunda bulunduğunu göstermektedir. Okul kültürünün oluşmasında eğitim sürecindeki tüm aktörlerin aktif rol alması beklenmektedir. Bu da Kafalı (2022) tarafından ulaşılan sonuçlarla bu çalışmanın sonuçlarını benzer hale getirmektedir.

Literatürdeki benzer konulu çalışmalar ile bu çalışmada ulaşılan sonuçların büyük oranda yakın sonuçlara ulaştıkları görülmektedir.

ÖNERİLER

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre aşağıdaki öneriler getirilmiştir.

- 1-Okul yöneticilerinin okul kültürünü geliştirici nitelikte adımlar atmaları önerilir.
- 2-Okulların kendilerine özgü değerlerine önem verilmesi ve sahip çıkılması önerilmektedir.
- 3-Okul kültürüne tüm aktörlerin katkı sağlaması için uygun bir ortam oluşturulması önerilir.
- 4-Eğitimle ilgili hedefler için yüksek görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi önerilmektedir.
- 5-Okul yöneticilerinin yanında öğretmen, öğrenci, veli gibi eğitimle ilgili diğer tarafların katılımının sağlandığı bir araştırma yapılması önerilir.
- 6-Okul kültürüne ait yapılan çalışmalarda okul kültürüne ait somut örneklerin verilmesi önerilir.

7- Okul kültürünün oluşumunda okulun bulunduğu çevrenin ve sosyal yapının özelliklerinin de incelenmesi önerilmektedir.

8-Okul kültürünün oluşumunda öğrenci ve veli profilinin de incelenmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Ağaoğlu, E., Altinkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 37(164), 159-175.

Akan, D. (2016). Okul kültürü bağlamında ilköğretim kurumlarında etkili okul değerlendirilmesi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), 1096-1116.

Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29, 135-150.

Avcı, A. (2018). Örgüt kültürü: kavramsal çerçevesi ve eğitim yönetimi açısından değerlendirilmesi. *Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 8(1), 1-38.

Babaoğlu, E., Nalbant, A. ve Çelik, E. (2017). Okul başarısına okul yöneticisinin etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 43, 93-109.

Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(2), 75-93.

Boyacıoğlu, B. ve Güneşli, A. (2022). Okul yöneticileri nasıl konuşuyor öğretmenlerin gözünden bir değerlendirme. *Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(18), 27-50.

Can, E. (2022). Okul yönetiminin sorunları okul müdürlerinin değerlendirmeleri. *Yaşadıkça Eğitim Dergisi*, 36(2), 402-433.

Çınar, O. (2010). Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26, 267-276.

Demirtaş, Z. (2010). Okul kültürü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 35(158), 3-13.

Ereş, F. (2009). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde mentorluk. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3, 157-165.

İnce, B. (2019). *Örgüt kültürünün yaratıcılığa etkisi: yazılım sektörü örneği*. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü.

Kafalı, U. (2022). Okul yöneticilerinin okul kültürünün oluşturulmasındaki rolü. *Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), 48-56.

Karadağ, N. ve Özdemir, S. (2015). Okul kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesine ilişkin okul müdürü görüşleri. *International Journal of Science Culture and Sport*, 4, 259-273.

Karataş, İ.H., Aydın, B. ve Kara, M. (2020). *Türkiye okul yöneticileri raporu*. Öncü Okul Yöneticileri Derneği Yayınları, İstanbul.

Kesen, İ., Sundaram, D.T. ve Abaslı, K. (2019). *Öğretim lideri ve okul müdürü*. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul.

Kılınç, A.Ç. (2014). Öğretmen profesyonelizminin bir yordayıcısı olarak okul kültürü. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 39(174), 105-118.

Koç, B. ve Doğan, S. (2022). Okul yönetimi nasıl olmalıdır bir okul incelemesi. *Cumhuriyet International Journal of Education*, 11(1), 26-40.

Korkut, A. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2011). Öğretmenlerin okul kültürünü algılama düzeyleri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(37), 135-152.

Kurşun, A.T. ve Yılmaz, E. (2020). Okul kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 7(2), 115-131.

- Mayadađlı, E.F. (2015). *Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre okul kültürünün değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Okçu, V., Dođan, E. ve Dayanan, İ. (2018). Öğretmenlerin okul kültürü algılarının okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stilleri üzerindeki etkisi. *Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi*, 6(2), 41-62.
- Önal, H.İ. ve Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. *Bilgi Dünyası Dergisi*, 13(1), 138-164.
- Özdoğan, A. (2022). Okul yöneticilerinin atanmaları sürecine ilişkin okul müdürlerinin görüşleri. *Okul Yönetimi Dergisi*, 2(2), 129-145.
- Özer, N. ve Akbaş, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin okul kültürü profili ve örgütsel güvene ilişkin algıları arasındaki ilişki. *Milli Eğitim Dergisi*, 211, 63-86.
- Şahin, A. (2022). Okul kültürünün şekillendirilmesinde yöneticilerin rolü. *Social Sciences Studies Journal*, 8(104), 3649-3661.
- Terzi, A.R. (2005). İlköğretim okullarında örgüt kültürü. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 43, 423-442.
- Teyfur, M. (2011). *İlköğretim okul yöneticilerinin uyguladıkları yönetim biçimlerine ilişkin algıları ve velilere göre okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin değerlendirilmesi*. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Topçu, İ. (2013). *Okulu geliştirmede velilerin rolü*. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
- Üstün, A. ve Gürlek, M. (2022). Okul müdürlerine göre okul yöneticisi atamalarında karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm önerileri. *International Academic Social Resources*, 7(38), 624-631.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Seçkin yayıncılık.
- Yıldız, Ö., Yıldız, M., Çiçek, Ö. ve Börü, A.E. (2023). Okul yöneticilerinin okul kültürüne ilişkin görüşleri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 3(2), 580-593.
- Yirci, R. ve Berk, B. (2021). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre etkili okul müdürü. *Tarih Okulu Dergisi*, 14(50), 570-598.